

SONDAGE POUR LES TRAVAILLEURS-EUSES DU SEXE

Bonjour. Merci pour votre participation à ce sondage. Nous sommes une équipe de chercheur-e-s de l'Université de Lausanne et de la Haute école de travail social et de la santé Lausanne et nous nous intéressons à vos expériences pendant la pandémie du coronavirus en Suisse, donc approximativement depuis le 1er Mars 2020.

Nous vous prions de répondre avec toute sincérité puisqu'il n'y a pas de réponse incorrecte **et vos réponses resteront anonymes.** Votre participation à cette recherche est libre et volontaire, et sans rémunération. De même, toutes les données que vous nous fournissez sont anonymes et confidentielles. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, vous pouvez nous contacter au téléphone 021 692 46 44 ou à l'e-mail lorena.molnar@unil.ch

INTRODUCTION

0. Les 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels en échange d'argent, de cadeaux ou de services (prostitution/travail du sexe) ?

- Oui
- Non

1. Vous êtes né en tant que (sexe assigné à la naissance) :

- Femme
- Homme
- Intersex

2. Vous vous sentez (genre) :

- Femme
- Homme
- Genre fluide
- Autre

3. Quel âge avez-vous ? _____

4. Avez-vous des enfants ? Oui Non

5. Etes-vous en couple ou marié-e ? Oui Non

6. Depuis mars 2020, à quel endroit avez-vous habité (y compris transitoirement) ? (Plusieurs réponses possibles)

- Chez vous
- Chez quelqu'un
- Dans un salon de massage érotique
- Dans un foyer d'urgence
- Dans un hôtel
- Dans la rue
- Autre _____

7. Depuis mars 2020, avez-vous eu une connexion Internet dans l'endroit où vous habitez ?

- Oui, vous avez une connexion Wi-Fi dans l'endroit où vous habitez (passez à la question 8).
- Oui, vous avez un abonnement internet sur votre téléphone (passez à la question 8).
- Non, vous n'avez pas de connexion internet (passez à la question 9).

8. Depuis mars 2020, vous diriez que votre connexion Internet (Wi-Fi et téléphone) :

- C'est une bonne connexion qui ne tombe presque jamais en panne.
- C'est une connexion qui tombe en panne parfois.
- C'est une mauvaise connexion qui tombe presque toujours en panne.

9. Vous vous sentez en :

- Très mauvaise santé
- Assez mauvaise santé
- Ni mauvaise ni bonne santé
- Assez bonne santé
- Très bonne santé

10. Êtes-vous une personne à risque concernant le coronavirus ? (Plusieurs réponses possibles)

- Oui, vous avez des problèmes de santé (des problèmes immunologiques, respiratoires, du diabète, etc.)
- Oui, vous êtes une personne âgée (65 ans ou plus)
- Non

11. Comment la pandémie a impacté votre vie (depuis le 1er mars 2020) ? Cochez la case qui vous correspond mieux.

Impact très négatif	Impact négatif	Impact ni négatif ni positif	Impact positif	Impact très positif
---------------------	----------------	------------------------------	----------------	---------------------

12. De mars 2020 à juin 2020, où avez-vous passé la plupart du temps ? (plusieurs réponses possible)

- En Suisse
- Dans votre pays d'origine
- Dans un autre pays

13. Depuis juin 2020, où avez-vous passé la plupart du temps ? (plusieurs réponses possible)

- En Suisse
- Dans votre pays d'origine
- Dans un autre pays

14. Plus précisément, depuis le début de la pandémie en Suisse, est-ce que : (plusieurs réponses possibles)

- Vous avez dû arrêter de rencontrer vos amis / des membres de votre famille pendant une période
- Vous avez dû dépenser toutes ou une grande partie de vos économies
- Vous avez dû manger moins pour des raisons financières
- Vous avez perdu votre logement
- Vous avez demandé une allocation pour perte de gains (APG) pour indépendants
- Vous avez demandé de l'aide sociale
- Vous avez demandé de l'aide financière à Fleur de Pavé, Caritas, église, etc.
- Vous avez demandé des bons alimentaires à Fleur de Pavé, Caritas, église, etc.
- Vous avez demandé des colis à Fleur de Pavé, Caritas, église, etc.
- Votre état de santé s'est empiré
- Vous avez contracté le coronavirus avec des symptômes plutôt faibles
- Vous avez contracté le coronavirus avec des symptômes plutôt graves

15. Si vous avez dû demander une allocation perte de gains (APG), par quel biais avez-vous demandé cette aide ?

- Vous l'avez demandée par vous-même.
- Vous l'avez demandé grâce à l'aide à Fleur de Pavé.
- Vous l'avez demandé grâce à l'aide à des proches et/ou des connaissances.
- Vous l'avez demandé grâce à l'aide du Service Social.
- Autre (indiquez) : _____

16. Si vous avez obtenu une allocation perte de gains (APG), combien d'argent mensuel vous avez reçu ? _____ francs suisses

17. Indiquez ce qui vous correspond le mieux.

17.1 Depuis la pandémie, vous vous êtes senti-e en général...

- Très malheureux-euse
- Malheureux-euse
- Un peu malheureux-euse
- Ni malheureux ni heureux-euse
- Un peu heureux-euse
- Heureux-euse
- Très heureux-euse

17.2 Depuis la pandémie, vous avez été anxieux-euse...

- Jamais
- Rarement
- Quelque fois
- Très souvent
- Toujours

17.3 Depuis la pandémie, vous avez été irrité-e / fâché-e...

- Jamais
- Rarement
- Quelque fois
- Très souvent
- Toujours

VOTRE VIE DE MARS 2020 À JUIN 2020

18. De mars à juin 2020, quels sont les besoins les plus importants que vous avez eu ? (Répondez librement)

18.1. De mars à juin 2020, est-ce que vous avez logé dans le salon dans lequel vous travailliez au moment de l'interdiction de la prostitution ?

- Non Oui

18.1.1 Si OUI, est-ce que les conditions de vie étaient :

- Très bonnes
 Plutôt bonnes
 Ni bonnes ni mauvaises
 Plutôt mauvaises
 Très mauvaises

Pouvez-vous donner deux exemples des conditions de vie ?

18.1.2 Si OUI, est-ce que vous avez payé un loyer ? Oui Non

18.1.3 Si OUI, est-ce que depuis juin votre loyer est augmenté ? Oui Non Vous n'êtes pas resté-e dans un salon depuis juin.

19.1. De mars à juin 2020, de manière présenteielle, vous avez passé la plupart de la journée :

- Seul-e
 Avec des inconnu-e-s
 Avec des collègues
 Avec des ami-e-s
 Avec votre partenaire
 Avec la famille

19.2 De mars à juin 2020, vous avez eu des contacts avec vos amis ou votre famille à distance (par les réseaux sociaux, WhatsApp, par téléphone, SMS, etc.) :

- Chaque ou presque chaque jour
 Plusieurs jours par semaine
 Quelques fois
 Jamais
 Vous n'avez pas de la famille ni de personnes de confiance

20.1 De mars à juin 2020, (plusieurs réponses possibles) :

- Vous avez eu des rapports sexuels en échange d'argent
 Vous avez travaillé par webcam érotique
 Vous avez travaillé par téléphone rose
 Vous n'avez pas travaillé dans la prostitution
 Autre : _____

20.2 De mars 2020 à juin 2020, vous avez fait des services sexuels (plusieurs réponses possibles) :

- Par Internet
 Par téléphone
 Dans la rue
 Dans votre salon de massage érotique
 Chez vous, à votre domicile
 Chez le-a client-e, dans la localité où vous habitez aussi
 Chez le-a client-e, dans une autre localité
 Vous n'avez pas travaillé dans la prostitution

21.1 De mars 2020 à juin 2020, avez-vous eu des client-e-s qui vous ont contacté pour avoir des rapports sexuels « en personne » ? Non Oui

21.1.1 Si OUI, combien de client-e-s ? _____

21.2 De mars 2020 à juin 2020, avez-vous eu des clients qui ont insisté pour avoir des rapports sexuels « en personne » ? Non Oui

21.2.2 Si OUI, combien de client-e-s ? _____

VOTRE VIE DÈS JUIN 2020

22. Depuis juin 2020, quels sont les besoins les plus importants que vous avez eu ? (Réponse libre)

23.1. Depuis juin 2020, de manière présentielle, vous avez passé la plupart de la journée :

- Seul-e
- Avec des inconnu-e-s
- Avec des collègues
- Avec des amis
- Avec votre partenaire
- Avec la famille

23.2 Depuis juin 2020, vous avez eu des contacts avec vos amis ou votre famille à distance (par les réseaux sociaux, WhatsApp, par téléphone, SMS, etc.) :

- Chaque ou presque chaque jour
- Plusieurs jours par semaine
- Quelques fois
- Jamais
- Vous n'avez pas de la famille ni de personnes de confiance

24. Depuis juin 2020, (plusieurs réponses possibles):

- Vous avez eu des rapports sexuels en échange d'argent.
- Vous avez travaillé par webcam érotique
- Vous avez travaillé par téléphone rose
- Vous n'avez pas travaillé dans la prostitution pendant la pandémie
- Autre : _____

25. Depuis juin 2020, vous avez rencontré vos clients :

- Par Internet
- Par téléphone
- Dans la rue
- Dans votre salon de massage érotique
- Chez vous, à votre domicile
- Chez le-a client-e, dans la localité où vous habitez aussi
- Chez le-a client-e, dans une autre localité
- Vous n'avez pas travaillé dans la prostitution

VOTRE VIE DEPUIS LA PANDÉMIE (DEPUIS MARS 2020)

26.1 Depuis mars 2020, avez-vous eu plus de clients que d'habitude qui vous ont insisté pour que vous baissiez vos prix ? Oui Non

26.1.1 Si OUI, combien de clients ? _____

26.2 Depuis mars 2020, avez-vous eu plus de clients que d'habitude qui ont insisté pour avoir des rapports non-protégés par un préservatif ? Oui

Non 26.2.1 Si OUI, combien de clients ? _____

26.3 Depuis mars 2020, avez-vous eu des clients qui ont insisté pour avoir des rapports sans masque ? Oui Non

26.3.1 Si OUI, combien de clients? _____

26.4 Depuis mars 2020, avez-vous eu des clients qui ont insisté pour vous faire tester à la covid-19? Oui Non

26.4.1 Si OUI, combien de clients? _____

26.5 Depuis mars 2020, qu'est-ce qui vous a le plus aidé à faire face à cette pandémie? (répondez librement)

27. Par rapport à avant la pandémie, est-ce que vous consommez plus ou moins de :

27.1 Tabac

- Beaucoup plus
- Plus
- Un peu plus
- Ni plus ni moins
- Un peu moins
- Moins
- Beaucoup moins
- Vous ne consommez pas

27.2 Alcool

- Beaucoup plus
- Plus
- Un peu plus
- Ni plus ni moins
- Un peu moins
- Moins
- Beaucoup moins
- Vous ne consommez pas

27.3 Drogues (cannabis, cocaïne, héroïne, etc.) :

- Beaucoup plus
- Plus
- Un peu plus
- Ni plus ni moins
- Un peu moins
- Moins
- Beaucoup moins
- Vous ne consommez pas

28. Depuis mars 2020, avez-vous été victime d'un de ces actes ?

	COCHEZ AVEC UN X SI CELA VOUS EST ARRIVÉ	COMBIEN DE FOIS ?	OÙ ?	À QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE ?	DÉNONCÉ À LA POLICE ?
Un-e client-e ne vous a pas payé la passe			<input type="checkbox"/> Chez vous <input type="checkbox"/> Dans un hôtel <input type="checkbox"/> Dans un salon de massage érotique <input type="checkbox"/> Dans la rue <input type="checkbox"/> Dans un foyer d'urgence <input type="checkbox"/> Chez quelqu'un <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) :	<input type="checkbox"/> Vers la matinée (entre 6h et midi) <input type="checkbox"/> Vers l'après-midi (entre midi et 18h) <input type="checkbox"/> Vers le soir (entre 18h et 24h) <input type="checkbox"/> Vers la nuit (entre 24h et 6h)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Vous avez dû vous déplacer dans une autre ville mais le-a client-e ne s'est pas présenté au rendez-vous			<input type="checkbox"/> Chez vous <input type="checkbox"/> Dans un hôtel <input type="checkbox"/> Dans un salon de massage érotique <input type="checkbox"/> Dans la rue <input type="checkbox"/> Dans un foyer d'urgence <input type="checkbox"/> Chez quelqu'un <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) :	<input type="checkbox"/> Vers la matinée (entre 6h et midi) <input type="checkbox"/> Vers l'après-midi (entre midi et 18h) <input type="checkbox"/> Vers le soir (entre 18h et 24h) <input type="checkbox"/> Vers la nuit (entre 24h et 6h)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Quelqu'un vous a volé quelque chose comme un portemonnaie, de l'argent, un téléphone, etc.			<input type="checkbox"/> Chez vous <input type="checkbox"/> Dans un hôtel <input type="checkbox"/> Dans un salon de massage érotique <input type="checkbox"/> Dans la rue <input type="checkbox"/> Dans un foyer d'urgence <input type="checkbox"/> Chez quelqu'un <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) :	<input type="checkbox"/> Vers la matinée (entre 6h et midi) <input type="checkbox"/> Vers l'après-midi (entre midi et 18h) <input type="checkbox"/> Vers le soir (entre 18h et 24h) <input type="checkbox"/> Vers la nuit (entre 24h et 6h)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Quelqu'un vous a frappé			<input type="checkbox"/> Chez vous <input type="checkbox"/> Dans un hôtel <input type="checkbox"/> Dans un salon de massage érotique <input type="checkbox"/> Dans la rue <input type="checkbox"/> Dans un foyer d'urgence <input type="checkbox"/> Chez quelqu'un <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) :	<input type="checkbox"/> Vers la matinée (entre 6h et midi) <input type="checkbox"/> Vers l'après-midi (entre midi et 18h) <input type="checkbox"/> Vers le soir (entre 18h et 24h) <input type="checkbox"/> Vers la nuit (entre 24h et 6h)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Quelqu'un vous a agressé-e sexuellement en vous imposant avec de la force ou des menaces des pratiques sexuelles que vous ne souhaitiez pas faire			<input type="checkbox"/> Chez vous <input type="checkbox"/> Dans un hôtel <input type="checkbox"/> Dans un salon de massage érotique <input type="checkbox"/> Dans la rue <input type="checkbox"/> Dans un foyer d'urgence <input type="checkbox"/> Chez quelqu'un <input type="checkbox"/> Autre (spécifier) :	<input type="checkbox"/> Vers la matinée (entre 6h et midi) <input type="checkbox"/> Vers l'après-midi (entre midi et 18h) <input type="checkbox"/> Vers le soir (entre 18h et 24h) <input type="checkbox"/> Vers la nuit (entre 24h et 6h)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

VOTRE SITUATION ACTUELLE

30. Actuellement, à-peu-près, combien d'argent gagnez-vous par mois ?

_____ francs suisses

31. Actuellement, à-peu-près, combien d'argent liquide est-ce que vous avez en total ? (Argent en cash et / ou dans compte bancaire) : _____ francs suisses

32. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que la première chose que vous feriez avec ? (Réponse libre)

33. Quel est le niveau d'éducation plus élevé que vous avez achevé ?

- Aucun
- École primaire (env. 6 années d'école achevées)
- École secondaire (env. 9 années d'école achevées)
- Maturité gymnasiale ou équivalent (env. 12 années d'école achevées)
- Université, école polytechnique ou haute école (niveau bachelor, master et/ou doctorat)
- Autre (spécifier) : _____

34. Quelle est votre / vos nationalité(s) ? _____

35. Actuellement, par rapport au travail du sexe :

- Vous n'êtes pas déclaré-e aux autorités en tant que travailleur-euse du sexe
- Vous avez fait l'annonce de 90 jours pour étrangers de l'Union Européenne
- Vous avez un permis B indépendant
- Vous un permis C indépendant
- Vous êtes Suisse et déclaré-e en tant qu'indépendant-e
- Autre : _____

36. Si vous êtes déclaré-e en tant que travailleur-euse du sexe...étiez-vous déclaré-e aussi avant la pandémie ?

- Oui
- Non

Utilisez cette rubrique si vous avez des commentaires additionnels :

Bravo, vous avez fini le questionnaire ! Nous vous remercions votre participation. Vos réponses sont précieuses pour nous et nous espérons qu'elles permettront de mettre en place de meilleures aides lors d'une prochaine crise.